

YEVROPA ITTIFOQINING SUDI

Tursunov Qahramon Soddiqovich

Dotsent, siyosiy fanlar nomzodi, Buxoro davlat tibbiyot instituti

Yevropa Ittifoqining sudi - 1952 yilda tashkil etilgan va Evropa ko'mir va po'lat hamjamiyatining sudi (1958 yildan - Evropa hamjamiyatlari sudyasi) deb nomlangan Evropa Ittifoqi sud tizimi instituti. Lissabon shartnomasi kuchga kirishi bilan sud 2009 yilda o'z nomini hozirgisiga o'zgartirdi. Evropa Ittifoqi to'g'risidagi Shartnomaning 19-moddasiga muvofiq, "Yevropa Ittifoqi sudi" atamasi birgalikda olingan Evropa Ittifoqining barcha sud tizimini anglatadi va quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Dastlab sud-huquq tizimining yagona va hozirda eng yuqori bo'g'ini sud hisoblanadi. U birinchi instantsiya sudi sifatida harakat qilishi yoki sud tomonidan ko'rilgan apellyatsiya ishlari bo'yicha qaror qabul qilishi mumkin. U 1952-yildan, ya'ni EKHK Shartnomasi kuchga kirgandan beri faoliyat ko'rsatmoqda.

2. Keyingi bo'g'in 1988-yilda tuzilgan, Lissabon shartnomasiga ko'ra Tribunal deb o'zgartirilgan birinchi instantsiya tribunalidir; Birinchi instansiyada o'z yurisdiksiyasiga kiruvchi ishlarni ko'rib chiqadi. Yoki ixtisoslashtirilgan sud tomonidan hal qilingan kassatsiya ishlarida.

3. 2001 yildagi Nitsta shartnomasi sud tizimida yana bir bo'g'inni, ya'ni huquqiy nizolarning ayrim toifalarini (mansabdor shaxslar, intellektual mulk sohasida va boshqalar) ko'rib chiquvchi ixtisoslashtirilgan sudlar tashkil etishni nazarda tutgan. 2004 yilda tashkil etilgan ushbu bo'linma birinchi instantsiyada o'z yurisdiksiyasiga kiruvchi ishlarni ko'rib chiqadi.

Ayrim olimlar sud tizimining "funktional elementi" vazifasini bajaruvchi 4-elementi – milliy sudlarni ham ajratib ko'rsatadilar.

Sudning ichki tuzilishi uchta asosiy elementni o'z ichiga oladi:

1. **RAIS.** Sudyalarning o'zlari tomonidan yashirin ovoz berish yo'li bilan 3 yil muddatga saylanadi. Prezident sud faoliyatiga rahbarlik qiladi, xususan, yalpi

majlislarni chaqiradi; ularga raislik qiladi, sud palatalari o'rtasida ishlarni taqsimlaydi, ish yuritishni to'xtatib turishi mumkin va hokazo.

2. 8 ta Bosh advokat mavjud (ulardan 5 tasi Buyuk Britaniya, Germaniya, Ispaniya, Italiya, Fransiyani ifodalaydi; qolgan 3 tasi rotatsiya bilan almashtiriladi). Birinchi bosh advokat. Vakolat muddati - 1 yil. Ushbu mansabdor shaxsning asosiy vazifasi kiruvchi ishlarni alohida a'zolar o'rtasida taqsimlashdir.

3. Plenum va palatalar. Kiruvchi ishlarni hal etish samaradorligini oshirish maqsadida sud tarkibida bo'linmalar – palatalar tashkil etiladi. Eng muhim ishlar sud tomonidan yalpi majlislarda hal qilinadi.

Sudning o'z kotibi va xodimlari ham bor.

Rossiya ilmiy adabiyotida Evropa Ittifoqi Adliya sudi ko'pincha Evropa Sudi deb ataladi, bu ushbu organning rasmiy inglizcha nomining so'zma-so'z tarjimasini (inglizcha Yevropa Sudi). Sud Lyuksemburgda yig'iladi.

Sud Lyuksemburgda joylashgan.

Tarkibi va shakllanish tartibi. Sud tarkibi ikki toifadagi a'zolardan iborat. Ulardan biri sudyalari; ikkinchisi - Bosh Advokatlar. Ularning alohida vazifalari bor: ular sudga ishlarni hal qilishda yordam beradilar (TK 19-moddasining 2-bandi), ishning holatlarini mustaqil ravishda o'rganishadi va sud muhokamasining yakuniy bosqichida o'z xulosalarini taqdim etadilar (qarang. batafsil ma'lumot uchun quyida). Boshqa barcha jihatlarida ham sudyalari, ham bosh advokatlar bir xil shaxsiy maqomga ega bo'lib, sud a'zolari korpusini tashkil qiladi. Umuman olganda, sud hozirda 28 nafar sudya va 11 nafar bosh advokatdan iborat.

TFEUga ko'ra, Bosh Advokatlar soni sakkizta. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, Bosh advokatlarning bu soni etarli emas, chunki sud tomonidan ko'rib chiqilgan ishlar soni yuzlab va ularning har biri uchun bittadan Bosh advokat tayinlanishi kerak. Shu munosabat bilan TFEU (252-modda) Bosh advokatlar sonini ko'paytirish imkoniyatini beradi. Tegishli qaror sudning iltimosiga binoan Evropa Ittifoqi Kengashi tomonidan qabul qilinishi kerak. Shu bilan birga, 11 nafar Bosh Advokatning amaldagi tarkibi Lissabon shartnomasining 38-sonli deklaratsiyasi

bilan tasdiqlangan. Kengash hali ularning sonini ko'paytirish bo'yicha rasmiy qaror qabul qilgani yo'q.

Sudyalar ham, Bosh Advokatlar ham mustaqilligi shubhali bo'lmagan va o'z mamlakatlarida oliy sudyalik lavozimiga tayinlanish uchun malakali bo'lishi yoki vakolati umume'tirof etilgan yuridik maslahatchi bo'lishi kerak bo'lgan shaxslar orasidan tanlanadi.

Har bir a'zo davlat sudda "o'z" milliy sudyasiga ega. 2 osh qoshiq. 19 dekabr Yevropa Ittifoqining sud tizimi har bir davlat hukumati tomonidan tegishli malakaga ega bo'lgan o'z fuqarolaridan birining "kooptatsiyasi" natijasida shakllanadi va "umumiy kelishuv" olish sof rasmiy ma'noga ega. Shuning uchun tegishli qaror odatda COREPER yig'ilishida qabul qilinadi.

Bosh advokatlar korpusiga kelsak, Lissabon shartnomasi 2009 yilda kuchga kirgandan so'ng, oltita yirik Evropa Ittifoqi mamlakatlari - Buyuk Britaniya, Ispaniya, Italiya, Frantsiya, Germaniya va Polsha uchun bitta doimiy advokatni saqlab qolishga qaror qilindi. qolgan uchta bo'sh ish o'rinlari alifbo tartibida Ittifoqning boshqa mamlakatlari fuqarolari bilan o'z navbatida ko'rib chiqiladi.

Adabiyotlar

1. Tursunov K. S. EUROPE AND THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES //Наука, техника и образование. – 2021. – №. 6. – С. 42-44.

2. Tursunov K. S. HISTORY OF THE BUKHARA STATE MEDICAL INSTITUTE NAMED AFTER ABU ALI IBN SINO //Наука, техника и образование. – 2020. – №. 11. – С. 35-38.

3. Турсунов Қ. С. 30 YEARS EXPERIENCE OF THE BUKHARA STATE MEDICAL INSTITUTE IN THE DEVELOPMENT OF THE TEACHING OF IBN SINA AND MODERN MEDICINE //Новый день в медицине. – 2020. – №. 4. – С. 137-140.

4. Турсунов К. Великобритания: изучение опыта формирования основ гражданского общества в Узбекистане //Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество. – 2011. – Т. 8. – №. 3. – С. 89-92.

5. Турсунов К. Германия: университетские исследования формирования гражданского общества в Узбекистане //Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество. – 2009. – Т. 6. – №. 2. – С. 77-80.

6. Турсунов К. Швейцария: оценки хода государственного и общественного строительства в независимом Узбекистане //Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество. – 2013. – Т. 10. – №. 3. – С. 83-86.
7. Турсунов К. ЛАТВИЯ: ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В НЕЗАВИСИМОМ УЗБЕКИСТАНЕ //Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество. – 2014. – Т. 11. – №. 1. – С. 61-64.
8. Tursunov Q. S. NEW UZBEKISTAN AND ELECTION LEGISLATION //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (2767-3758). – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 49-51.
9. Турсунов К. БЕЛЬГИЯ: ОСВЕЩЕНИЕ ОПЫТА ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ //Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество. – 2010. – Т. 7. – №. 2. – С. 91-94
10. Турсунов К., Бафоев Ф. К вопросу становления, функционирования и развития парламентской оппозиции //Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество. – 2008. – Т. 5. – №. 1. – С. 53-58.
11. Чориева М. А. Экономика и денежное обращение (монеты) в Бухарском эмирате при мангытах (на рубеже 19-20 веков) //Наука, техника и образование. – 2020. – №. 5 (69). – С. 53-56.
12. Чориева М. А. Историография жизни и политической деятельности последнего мангытского эмира Сейида Алимхана //Наука, техника и образование. – 2018. – №. 9 (50). – С. 50-52.
13. Чориева М. А. Социально-экономическое, политическое положение Бухарского эмирата в конце XIX ВЕКА //Наука, техника и образование. – 2020. – №. 11 (75).
14. ECONOMY S. M. A., CIRCULATION M. IN THE BUKHARA EMIRATE AT THE MANGYT (AT THE BORDER OF THE 19-20 CENTURIES) //Science, technology and education.–2020. – 2020. – Т. 5. – С. 69.
15. Ахмедова З. А., Чориева М. А. ТРУД АХМАДА ДОНИША «ИСТОРИЯ МАНГИТСКИХ ГОСУДАРЕЙ» КАК ЦЕННЫЙ ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ БУХАРСКОГО ХАНСТВА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII- ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВВ //Наука, техника и образование. – 2020. – №. 11 (75).
16. Chorlieva M. A. Historiography of the life and political activities of the last Mangyt emir, Seyid Alimkhan //Science, technology and education.–2018. – 2018.
17. Chorlieva Madina A. The last mangyt emir Seyid Alimkhan in the historiography of the XX-XXI centuries //Look to the past. – 2020. – С. 250-254.
18. Чориева М. А. РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО ДЕЛА В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ (19-20 ВВ) //Новый день в медицине. – 2020. – №. 4. – С. 733-735.

19. Chorjeva M. A. ECONOMY AND MONEY CIRCULATION (COINS) IN THE BUKHARA EMIRATE AT THE MANGYTS (AT THE BORDER OF THE 19-20 CENTURIES) //Science, technology and education. – 2020. – №. 5 (69).

20. Ахмедова З. А. Чориева Мадина Алиевна. Труд Ахмада Дониша «История мангитских государей» как ценный источник по истории Бухарского ханства второй половины xviii-первой половины XIX вв. – 2020.

21. МА С. ЕКОНОМІКА І ДЕНЕЖНОЇ ОБРАШЧЕНІЇ (MONETY) V BUKHARSKOM EMIRATE PRI MANGYTAKH (NA RUBEZHE 19-20 VEKOV). – 2020.

22. МА С. Istoriografiya zhizni i politicheskoy deyatelnosti poslednego mangytskogo emira Seyida Alimkhana. – 2018.

23. МА Chorjeva. SOCIO-POLITICAL, CULTURAL AND SPIRITUAL LIFE OF CENTRAL ASIA AND IRAN IN THE X-XI CENTURIES. //Journal of Social Research in Uzbekistan. – 2022/3/29.

24. МА Chorjeva. THE LIFE OF THE AUTHOR OF THE GREAT POEM" SHAHNAMEH" // American Journal Of Social Sciences And Humanity Research. – 2022/3/27

25. Choriyeva M. A. HISTORY OF CREATION" SHAH-NAME" FIRDOUSI //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (2767-3758). – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 45-48.

26. Choriyeva M. A. EPICS OF THE SHOHNOMA. DESCRIPTION AND ANALYSIS OF FIRDAVSI'S POEM "SHOHNOMA" //Oriental Journal of Philology. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 1-8.

27. ZA Akhmedova. REFORMATIVE VIEWS OF AHMAD DONISH IN MODERNIZATION EDUCATIONAL SYSTEMS IN THE EMIRATE OF BUKHARA (XIX AND EARLY XX CENTURIES). //Journal of Social Research in Uzbekistan. – 2022/3/29 42-51

28. ZA Akhmedova. REFORMIST VIEWS OF AHMAD DONISH IN THE RENEWAL OF THE EDUCATION SYSTEM IN THE EMIRATE OF BUKHARA (XIX AND EARLY XX CENTURIES) // American Journal Of Social Sciences And Humanity Research. – 2022/3/27 1-8

29. Akhmedova Z. A. PHILOSOPHY OF THE FIRST JADID AHMAD MAHDUM DONISH //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (2767-3758). – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 41-44.

30. Ахмедова З. А. XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИДА ТУРКИСТОН ЎЛКАСИ МАДАНИЯТИ //ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ. – 2021. – Т. 4. – №. 7.

31. Azizovna A. Z. CULTURE OF TURKESTAN IN THE SECOND HALF OF THE 19 CENTURY //Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. – 2021. – Т. 1. – №. 1.5 Pedagogical sciences.

32. Сагикызы А., Шуршитбай М., Ахмедова З. UPBRINGING AND EDUCATION AS FACTORS OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT //Адам әлемі. – 2021. – Т. 88. – №. 2. – С. 18-25.

33. Akhmedova Z. A. AHMAD DONISH'S IDEAS ON IMPROVING PUBLIC ADMINISTRATION //Oriental Journal of Philology. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 9-17.

34. Akhmedova Z. A. ANALYSIS BY AHMAD DONISH ABOUT THE STATE ADMINISTRATION OF THE MANGYT RULERS //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (2767-3758). – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 122-129.

35. Akhmedova Z. A. THE ROLE OF TEACHING PHILOSOPHY IN MEDICAL UNIVERSITY //Наука, техника и образование.–2021. – 2021. – Т. 6. – С. 44-48.

36. Ахмедова З. А. Чориева Мадина Алиевна. Труд Ахмада Дониша «История мангитских государей» как ценный источник по истории Бухарского ханства второй половины xviii-первой половины XIX вв. – 2020.

37. Ахмедова З. А., Турсунов К. С. Интеграционный процесс в рамках Европейского союза //Наука, техника и образование. – 2020. – №. 5 (69). – С. 49-52.

38. Ахмедова З. А. HEALTHY LIFESTYLE AS THE KEY TO HEALTH //Наука и мир. – 2018. – Т. 2. – №. 4. – С. 21-22.

39. Akhmedova Z. A. Astronomical views of Ahmad Donish //Bulletin of Science and Education. – 2018. – №. 11. – С. 47.

40. Ахмедова З. А. Астрономические взгляды Ахмада Дониш //Вестник науки и образования. – 2018. – №. 11 (47). – С. 44-46.

41. Akhmedova Z. A. Human existence in the works of medieval thinkers //Molodoy uchenyy. – 2016. – №. 1. – С. 857-859.

42. Ахмедова З. А. Human existence in the works of medieval thinkers //Молодой ученый. – 2016. – №. 1. – С. 857-859.

43. Ҳамдамов Б. THE HISTORICAL HERITAGE OF ABU ALI IBN SINA- A NECESSARY TREASURE IN THE SPIRITUAL AND EDUCATION OF YOUTH //Новый день в медицине. – 2020. – №. 4. – С. 143-145.

44. Hamdamov B. K., Temirova S. V. THE POLICY OF RESETTLEMENT OF RUSSIANS TO THE TERRITORY OF TURKESTAN, TURNING IT INTO A RAW MATERIAL BASE FOR COTTON //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (2767-3758). – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 113-121.

45. Hamdamov B. K., Temirova S. V. FROM THE HISTORY OF BUKHARA FOLK MEDICINE //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (2767-3758). – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 52-55.

46. Гадоева Л. Э. История развития понятия «здоровый образ жизни» в Узбекистане //Наука, техника и образование. – 2020. – №. 11 (75).

47. Гадоева Л. Э. Вопросы гуманизма в работах академика И. Муминова //Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2018. – №. 5-2. – С. 11-12.

48. Рахматов Н. Н. Профессор-ўқитувчилар меҳнат фаолияти ва унинг самарадорлигини оширишнинг назарий ва социологик асослари //Журнал Социальных Исследований. – 2020. – №. SPECIAL 1.

49. Рахматов Н. Н., Мардонова С. М. QUESTIONS OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION AND HUMAN PERFECTION IN THE WORK OF ABU ALI IBN SINA //Новый день в медицине. – 2020. – №. 1. – С. 74-76.

50. Рахматов Н. Н. THE IMPORTANCE OF A SYSTEMATIC APPROACH AND SOCIAL FACTORS IN ENSURING LABOR EFFICIENCY //Новый день в медицине. – 2020. – №. 4. – С. 133-136.

51. Nizamov A. B., Namazova N. D. TOWARDS MODERNIZATION OF MARKET COMPETENCE OF GRADUATES OF SECONDARY SPECIALIZED, VOCATIONAL EDUCATION.

52. Namazova N. THE ROLE OF THE MODERN UNIVERSITY IN THE KNOWLEDGE TRANSFER РОЛЬ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА В ТРАНСФЕРЕ ЗНАНИЙ.